

структур розвитку супроводжуються в старшому підлітковому віці явищами тимчасової і закономірної дестабілізації поведінкового симптомокомплексу, що виявляється у зниженні здатності підлітків демонструвати стабільну відповідальну, самостійну, довільну поведінку.

DOI: 10.5281/zenodo.5843323

Кононов І. Ф.

МАСОВА СВІДОМІСТЬ І МАНІПУЛЯТИВНІ ПРАКТИКИ ВЛАДИ (ВИПАДОК УКРАЇНИ)

Масова свідомість з часів Гюстава Лебона (Le Bon, 1894) і Габріеля Тарда (Tarde, 1892) є одним з пріоритетних напрямків дослідження соціологів і соціальних психологів. У кінці ХІХ – першій половині ХХ ст. ці дослідження здійснювалися в широкому контексті особливої картини соціального світу, яка була рефлексом індустріального капіталізму. Урбанізований світ масового виробництва породжував великі прошарки людей, зайнятих стандартною діяльністю. Подібна реальність передбачала формування людей особливого типу, які здатні до тривалої стандартизованої діяльності в межах дисциплінарних інститутів (Фуко, 2020). Вони мусили мати спільну освіту і професійну підготовку для відповідних професійних груп. У цілому ж у суспільствах тодішнього періоду формувались великі маси людей, які займали однакове положення в масовому виробництві і масовому споживанні. Їх духовні потреби задовольняла масова культура. У філософів виник образ масової людини – з усередненою свідомістю, з посереднім рівнем інтелекту. Почалася тривала дискусія про «повстання мас», яке спрощує суспільство, спрощує культуру, спрощує особистість і веде до вождізму та виникнення різних політичних режимів тоталітарного типу (Ortega y Gasset, 1929).

Без сумніву, ця картина соціального світу є надто однозначною, а тому спрощеною. В дійсності в соціальних процесах тогочасних індустріальних суспільств співіснували суперечливі тенденції атомізації і корпоративізації, масовізації й

індивідуалізації. Але саме ця картина стала передумовою розвитку соціологічної і соціально-психологічної теорії масової свідомості та її форм.

У масовій свідомості особливої уваги дослідників удостоїлося таке динамічне утворення як суспільна опінія. Під останньою стали розуміти оціночну реакцію масової свідомості на певні резонансні події, процеси чи проблеми. Уолтер Ліппман звернув увагу на те, що оцінки виникають не просто в результаті зіткнення масової свідомості з соціальною дійсністю самою по собі. Він писав: *«Між людиною і середовищем розташовується якесь псевдосередовище. Поведінка людини є реакцією саме на це псевдосередовище»* (Ліппман, 2004). В основному це штучне середовище формується зусиллями ЗМІ. Вони в масовому суспільстві виступають загальною рамкою представлення соціального світу.

Розуміння цієї обставини породило тривалий ентузіазм у правлячих класів суспільств масового типу. У них виникла спокуса стратегічно управляти за допомогою культурного домінування (Грамши, 1959), а оперативні впливи здійснювати за допомогою інформаційних маніпуляцій, спираючись на стереотипи масової свідомості. Подібна тактика вплинула на інтелектуалів, перетворивши їх на експертів ЗМІ. Як іронічно писав Ноам Хомський, *«наші вчені мужі не підкорювалися тиску зовнішньої сили, а віддавалися розтлінню з своєї доброї волі»* (Хомський, 2016).

У наш час, у зв'язку з розповсюдженням мережевої форми організації людських взаємодій, описаний тип управління масами за допомогою впливів на суспільні опінії через ЗМІ опинився в кризовому стані. Технологічною передумовою для цього стали засоби телекомунікації. Персональний комп'ютер і мобільний телефон зробили революцію в повсякденності.

В Україні ці загальносвітові процеси співпали з власною еволюцією системи ЗМІ. Специфіка нашого периферійного капіталізму привела до розділення ЗМІ між клієнтельними групами. При цьому почався стрімкий занепад друкованих ЗМІ, переміщення новинних видань до мережі Інтернет. Для значних мас загальною рамкою інформації стали соціальні мережі (Кононов, 2014). Мас-медіа вже не могли породжувати в

масовій свідомості ті ефекти, на які розраховували їх власники. В західній соціології ці ефекти визначають поняттями agenda-setting, priming, framing (визначення порядку денного, формування в ньому провідних тем і визначення форм сприйняття соціальної інформації) (Крос, Гакет, 2000). Пропаганда стає менш дієвою, все частіше породжуючи протилежні очікувані результати.

При формуванні аудиторій електронних ЗМІ головну роль вже не відіграють технічні засоби розповсюдження соціальної інформації і графік мовлення. Вони структуруються в залежності від такого підґрунтя як мережеві структури, які складаються в залежності від ідеологічних, естетичних і моральних вподобань їх учасників. У даному випадку залишимо поза обговоренням механізми формування цих вподобань. Але саме в цих мережах не тільки відбувається обмін соціальною інформацією, але й виробляються надзвичайно важливі для подальшого життя усього суспільства рішення. На цьому слід наголосити особливо: важливі для життя всієї країни рішення виробляються в умовах спілкування без відповідальності, за недостатньої інформації, за умови сугестивних впливів анонімної колективності. Так значні маси громадян приймають рішення, голосуючи на президентських чи парламентських виборах. Можна сказати, що нового значення набуває судження Марка Грановеттера про «силу слабких зв'язків» (Грановеттер, 2009).

Виникла доволі парадоксальна ситуація: у близькому світі, де соціальні мережі можуть дати достовірні орієнтири, люди стали невразливими для маніпулятивних впливів влади, а у питаннях життя суспільства як цілого, а також у різних формажорних умовах їх залежність від маніпуляцій зростає. Щоправда, в двох останніх випадках маніпуляції теж не можуть довго підтримувати бажану для влади домінанту масової свідомості.

Звернімося до емпіричної інформації. Про сьогоднішні механізми функціонування масової свідомості найкраще уявлення дають останні президентські вибори в Україні. Перед їх першим туром масового розповсюдження набуло незадоволення курсом країни, який персоніфікувався з

П. Порошенком. Разом з тим, більшість населення боялася вибору, який розколе Україну. Внаслідок цього унікальні шанси набув проєкт «Слуга народу». В. Зеленський, як людина, що не була в політиці, почав сприйматися як «нове обличчя» і як людина, здатна об'єднати країну. Щоправда, переорієнтація масової свідомості на його кандидатуру відбулася лише в другому турі. В першому турі він набрав 30,24% голосів. Більш показовим у першому турі є те, скільки голосів набрав на той час чинний президент П. Порошенко (15,95%). Голосування відбувалося проти нього, а ще не за В. Зеленського. В другому ж турі внаслідок невідвортної поляризації вибору останній набрав 73,22%, а П. Порошенко – 24,75%.

Формально В. Зеленський отримав надзвичайно сильну легітимність. Але дуже скоро його дії і бездіяльність почали цю легітимність підточувати. Вже восени 2019 р. КМІС зафіксував достатньо суттєве падіння рейтингу В. Зеленського. У вересні 2019 р. позитивно до нього ставилися 73% опитаних, нейтрально – 19%, негативно – 7%. Але вже в жовтні того ж року про позитивне ставлення до нового президента заявили 66% опитаних, про нейтральне – 23%, про негативне – 9%. В 2021 р. його рейтинг наблизився до рейтингу попередника на посаді в останні роки його президентства. Серед усіх опитаних КМІС зафіксував у квітні 23,4% тих, хто знов проголосував би за В. Зеленського, в червні – 23%, у вересні – 25,4%. Незначна зміна рейтингу у вересні, скоріше за все, обумовлена тимчасовими обставинами: кампанією боротьби з олігархами, санкційними рішеннями РНБО. Але, за даними групи «Рейтинг», у листопаді 2021 р. показник повернувся до 23,1%.

Зафіксоване соціологічними центрами коливання рейтингу чинного президента заслуговує на аналіз. Справа тут не лише в тому, що політтехнологічні методи підвищення рейтингу дають тимчасовий ефект. Значно серйозніша проблема полягає в тому, що в умовах кризи старих маніпулятивних методів впливу на масову свідомість влада буде змушена вдаватися до все більш екстремальних заходів. В умовах, коли у неї немає методів позитивного впливу на маси через близьке для них середовище, вона змушена буде впливати на них через фактори, які маси контролювати не можуть. Брак інформації про стан суспільства

в цілому, про можливі альтернативи суспільного розвитку, про проблеми соціетального рівня не дають масам можливості виробити оцінні реакції в мережевих структурах.

Випадок України не є винятковим. Скоріше, досвід нашої країни з певною чистотою викриває світові тенденції. Для управління правлячі класи різних країн ставлять населення в екстремальні умови (воєнні конфлікти, гонка озброєнь, воєнні істерії, створення образів зовнішніх ворогів, активізація епатажних суспільних рухів у внутрішньому житті і т.д.). Форс-мажор стає звичним режимом функціонування політичної влади. Це становить небезпеку для суспільного життя в планетарному масштабі і вимагає нових режимів функціонування масової свідомості і владних технологій.

DOI: 10.5281/zenodo.5843339

Костюк Д. А.

ЕМПАТІЯ ЯК ВАЖЛИВИЙ КОМПОНЕНТ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

Вивчення феномену емпатії є одним з традиційних напрямків теоретичних та емпіричних психологічних досліджень. З цієї проблеми написано багато наукових праць, але низка питань, з нашого погляду, залишається недостатньо розкритою.

Термін «емпатія» був введений Е. Тітченером, який узагальнив та розвинув у філософській традиції ідеї про симпатію з теоріями співчуття Е. Кліффорда та Т. Ліпса. Емпатія (від грецьк. *Empatheia* – співпереживання) часто визначається як розуміння емоційного стану, проникнення-співчуття в переживання іншої людини. Одні вважають, що емпатія характеризується співпереживанням, що базується на механізмі емоційного зараження. Інші – що в емпатії значну роль відіграє розум, раціональне сприйняття людини або тварини. Треті вважають, що співпереживання переростає в співчуття, що супроводжується прагненням до надання допомоги. Суперечності в розумінні цього явища, його